

Conscientização Em Segurança Cibernética: Estudo Baseado na Percepção de Trabalhadores de uma Organização Pública Federal Brasileira

Daniela Almeida¹, Carlos André de Melo Alves¹, Fabiana Freitas Mendes²,
Rafael Rabelo Nunes^{1,3}

danielme@gmail.com; carlosandre@unb.br; fabianamendes@unb.br; rafaelrabelo@unb.br

¹ Universidade de Brasília (UnB), Campus Darcy Ribeiro, Departamento de Administração, CEP 70910-900 Brasília-DF Brasil

² Universidade de Brasília (UnB), Faculdade do Gama, Curso de Engenharia de Software, CEP 72.444-240 Gama-DF Brasil

³ Universidade de Brasília (UnB), Campus Darcy Ribeiro, Departamento de Engenharia Elétrica, CEP 70910-900 Brasília-DF Brasil

Pages: 661-673

Resumo: Este trabalho buscou investigar a percepção sobre conscientização em segurança cibernética de trabalhadores de uma organização pública federal brasileira. Realizou-se pesquisa descritiva, aplicando-se questionário e tratando-se dados com estatística descritiva e análise documental. Apurou-se 94,50% dos respondentes indicando que comunicação frequente de ameaças à segurança cibernética motiva adoção de práticas online seguras, e 97,25% deles reconheceram impactos negativos dessas ameaças. Contudo, 80,73% dos respondentes desconhecem política formal de segurança cibernética, apesar das evidências documentais dessa política. O estudo traz reflexões sobre a conscientização em segurança cibernética no setor público.

Palavras-chave: segurança cibernética; conscientização sobre segurança cibernética; organizações públicas.

Cyber Security Awareness: Study Based on the Perception of Workers of a Brazilian Federal Public Organization

Abstract: This work sought to investigate the perception of cybersecurity awareness among workers in a Brazilian federal public organization. We carried out a descriptive research by applying a questionnaire and treating data with descriptive statistics and document analysis. The data shows that 94.50% of the respondents indicated that frequent communication of cybersecurity threats motivates the adoption of safe online practices, and 97.25% of them recognized the negative impacts of these threats. However, 80.73% of respondents are unaware

of a formal cybersecurity policy, despite documentary evidence of this policy. The study brings reflections on cybersecurity awareness in the public sector.

Keywords: cybersecurity; cybersecurity awareness; public organizations.

1. Introdução

A universalização do acesso à internet, a digitalização de serviços e a expansão das tecnologias digitais no dia a dia de bilhões de pessoas pelo mundo proporcionam fácil e rápido acesso a informações, facilidades e celeridade inéditas no atendimento de diversas demandas (Mambile & Mbogoro, 2020).

Entretanto, na mesma proporção da expansão do uso de tecnologias digitais, ameaças cibernéticas têm aumentado, o que acarreta no crescimento das tentativas de ataques cibernéticos, tanto em números quanto em sofisticação, segundo International Telecommunications Union - ITU (2020). O sucesso das empreitadas maliciosas implica na exposição de informações sensíveis, roubo de dados, perda de informações críticas e prejuízos financeiros a pessoas e a organizações (Wirtz & Weyerer, 2017).

A presença de ameaças cibernéticas requer uma postura assertiva quanto à conscientização em segurança cibernética. Neste trabalho, a expressão “conscientização em segurança cibernética” é definida como um conjunto de estratégias de educação e aculturação de usuários dos recursos de Tecnologia da Informação (TI), visando a disseminar conhecimento acerca das ameaças cibernéticas, os seus impactos no seu dia a dia e nos ativos da organização e desenvolvimento de comportamento online (Ngoma, 2019).

A conscientização em segurança cibernética pressupõe atenção centrada nos trabalhadores, usuários de rede das organizações (Andronache, 2021). Essa conscientização constitui fator crítico de sucesso para as políticas de segurança cibernética institucionais, com base nas recomendações do ITU (2020) e do Center for Internet Security - CIS (2021). Em organizações públicas, abrange diversos fatores que interferem na efetiva proteção de sistemas e informações organizacionais (Ngoma, Keevy & Rama, 2021; Mambile & Mbogoro, 2020 e Nikolova, 2017). É uma oportunidade de pesquisa para compreender a percepção desses trabalhadores sobre a conscientização da segurança cibernética em organizações públicas, inclusive no Brasil.

Com base no exposto, o objetivo deste trabalho é investigar a percepção sobre conscientização em segurança cibernética de trabalhadores de uma organização pública federal brasileira. Para tal fim, realiza-se uma pesquisa descritiva, aplicando-se um questionário e tratando-se os dados empregando-se a estatística descritiva, complementada pela análise documental. O questionário aplicado baseia-se no estudo de Ngoma (2019).

Justifica-se este trabalho pela relevância do tema a respeito da conscientização em segurança cibernética – fator crítico de sucesso na estratégia de proteção e continuidade dos serviços digitais (Karagozlu, 2020). Ademais, estudos sobre essa conscientização em organizações públicas são escassos (Khando et al., 2021), inclusive por meio de coleta da percepção de trabalhadores dessas organizações sobre esse tema (Ngoma, 2019).

Nesse contexto, é importante compreender a percepção de trabalhadores sobre conscientização em segurança cibernética, inclusive em organizações públicas, onde

as mudanças tendem a ocorrer em ritmo mais lento (Bacud & Mäses, 2021). Assim, justifica-se a realização deste trabalho com o potencial de os resultados obtidos ajudarem a nortear estratégias de segurança cibernética em organizações públicas.

Por fim, numa perspectiva prática, este estudo pode contribuir para a atuação de gestores públicos de diversas esferas decisórias (Khando, Gal, Islam & Salman, 2021) e demais partes interessadas. Inclusive, pode induzir a reflexões de gestores, de órgãos de controle externo de organizações públicas, de pesquisadores e de outras partes interessadas na percepção sobre conscientização em segurança cibernética em organizações públicas no Brasil.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Segurança Cibernética

Karpiuk (2021) define segurança cibernética como um rol de atividades necessárias à proteção de redes e sistemas computacionais, (assim como os respectivos usuários e outras pessoas) contra ameaças cibernéticas. A segurança cibernética objetiva assegurar a sustentabilidade da “Sociedade da Informação de uma nação” por meio da proteção do espaço cibernético.

Muitos princípios e diretrizes de segurança cibernética estão consolidados em documentos de melhores práticas ou frameworks – entre os quais o CIS V8 (CIS, 2021), framework divulgado pelo National Institute of Standards and Technology (NIST) (Barret, 2018) e o ISO/IEC 27032:2015¹ (ABNT, 2015). Em geral, tais práticas ou frameworks aplicam-se ao setor público e ao privado – com as necessárias adaptações (Khando et al 2021).

As ameaças cibernéticas, segundo o Global Security Risk (International Telecommunication Union [ITU], 2020) e o European Union Agency for Cybersecurity - ENISA (2021), renovam-se a cada ano, aprimoram-se e são reinventadas. À medida que a tecnologia avança, as ameaças cibernéticas ganham relevância e atenção para serem mitigadas e enfrentadas. Apesar de inovações entre os incidentes cibernéticos, exemplos de ameaças reportadas no setor público estão descritas no Quadro 1. No setor público, o aprimoramento da segurança cibernética ganhou relevância após o início das preocupações, no setor privado (Khando et al., 2021). Segundo Ngoma et al. (2021), essa preocupação aumentou após o incidente cibernético, de grande impacto e duração de meses contra o governo da Estônia em 2007, após um ataque de negação de Serviço distribuída (*Distributed Denial of Service – DDoS*) com uso de redes de computadores infectados – *botnets*, resultando na paralisação de sistemas e serviços públicos por semanas.

Ameaça cibernética	Descrição detalhada da ameaça cibernética
Ransomware	Modalidade de ataque cibernético comum, que explora vulnerabilidades. O agente invasor sequestra e criptografa o sistema da vítima (inclusive o disco rígido); posteriormente, exige resgate em dinheiro (criptomoedas) para supostamente fornecer a chave de reversão da criptografia dos dados.

¹ O ISO/IEC 27032:2015, elaborado pelo International Organization for Standardization e pelo International Electrotechnical Commission, foi traduzido para o português no Brasil e integrado a normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (ABNT, 2015).

Ameaça cibernética	Descrição detalhada da ameaça cibernética
<i>Malware</i>	Trata-se de um software malicioso (também identificado como vírus ou Trojan) que pode capturar credenciais, roubar dados, identificar outros alvos na rede e criptografar ou destruir dados, entre outros danos. Ele é infiltrado na organização por meio de um agente invasor que explora vulnerabilidades em dispositivos de usuário final, anexos de e-mail, páginas da web, serviços em nuvem, dispositivos móveis e mídias removíveis.
<i>Phishing</i>	Consiste num ataque por e-mail (ou outra forma de interação por meio eletrônico) capaz de enganar o destinatário, apelando para determinado interesse em informação. Trabalhadores do setor público que não adotem cautelas ou não estejam precavidos podem abrir anexos de e-mail ou mensagens eletrônicas e ficar exposto aos efeitos desse tipo de ameaça.

Fonte: elaborado pelos autores a partir de ENISA (2021) e Price Whaterhouse Coopers – PWC (2022)

Quadro 1 – Exemplos de Ameaças Cibernéticas

Esse incidente induziu a lições aprendidas. Na Europa e América do Norte, aprimoraram-se as estratégias de segurança cibernética nas esferas estatal e privada (Ngoma, 2019). Recomendações foram publicadas para fortalecer o intercâmbio de informações e o combate às ameaças cibernéticas, tais como ENISA Threats Landscape (Ngoma, 2019).

No entanto, apesar de orientações, diretrizes e melhores práticas de segurança cibernética disponíveis, ainda persistem fragilidades em organizações públicas (Tirumala, Valluri & Babu, 2019). Alguns fatores peculiares ao setor público parecem dificultar a implantação efetiva da segurança cibernética (Wirtz & Weyerer, 2017), tais como interferências políticas e estrutura burocrática (Bacud & Mäses, 2021). Esses fatores aumentam a vulnerabilidade dos sistemas de informação a ataques cibernéticos (Ngoma et al., 2021).

2.2. Conscientização em Segurança Cibernética no Setor Público

A ocorrência de incidentes cibernéticos pode ser facilitada pelo comportamento descuidado de usuários (Andronache, 2021) – que, por sua vez, pode decorrer do desconhecimento em relação às práticas de prevenção de ataques (Ngoma 2019; Bacud e Mäses 2021). Nesse contexto, recomenda-se que as políticas de segurança cibernética priorizem a conscientização em segurança cibernética de usuários e trabalhadores das organizações.

No Brasil, a preocupação com conscientização em segurança cibernética no setor público acompanhou os debates internacionais. Diferentes iniciativas foram adotadas desde edição de normas até a promoção de eventos educativos em diversas esferas de governo (Organização dos Estados Americanos [OEA], 2020; Brasil, 2020).

O trabalho de Ngoma (2019) procurou captar a percepção de trabalhadores de organizações públicas da África do Sul sobre conscientização em segurança cibernética. O estudo estruturou um questionário com base em revisão de literatura. O público-alvo foi composto por gestores de entidades estatais do referido país, com mandato e legitimação para implantar ações de conscientização de segurança cibernética. As questões aplicadas no trabalho, de múltipla escolha e emprego de escala Likert, buscaram

captar a percepção sobre ameaças à segurança cibernética e iniciativas governamentais de conscientização em segurança cibernética.

Uma vez que Ngoma (2019) abrange como respondentes trabalhadores de organizações públicas na África do Sul, observou-se uma possibilidade de empregar os aspectos contemplados no referido estudo para investigar a percepção dos trabalhadores de organizações públicas atuantes em outros países, inclusive no Brasil.

Assim, esta pesquisa utilizou como principal referência o estudo da África do Sul, em razão da equivalência do objeto de estudo com o trabalho desenvolvido por Ngoma (2019) – trabalhadores de organizações públicas – e da aplicação em organizações estatais de um país em desenvolvimento, integrante do BRICS.

3. Metodologia de Pesquisa

Este trabalho é uma pesquisa do tipo descritiva. A pesquisa descritiva tem por objetivo, primordialmente, categorizar uma população ou fenômeno de interesse, e estabelecer relações entre variáveis (Gil, 2019). Este estudo, também, adotou enfoque predominantemente quantitativo (Sampieri, Collado & Lucio, 2013), complementado por uma análise documental de natureza qualitativa.

A população consiste em servidores públicos (efetivos, comissionados, cedidos) e colaboradores (contratados por terceirização de serviços) de uma organização pública federal no Brasil que utilizam os serviços de TIC como ferramenta de trabalho e dependem do acesso à internet para desempenhar suas funções. Tal organização pública integra a administração indireta e possui área de atuação em órgãos da sede no Distrito Federal e em superintendências dos estados da federação.

A amostra obtida de 109 respondentes é do tipo por conveniência (Gil 2019), constatando-se que os respondentes pertencem a um conjunto de trabalhadores da organização. Considerando-se que as perguntas foram aplicadas a um grupo heterogêneo de participantes – tanto em formação acadêmica quanto em experiência em TI - e que a pesquisa teve participação voluntária, não há garantias de que todos os segmentos da população estudada estejam representados na amostra, o que caracteriza a amostra como não probabilística (Ngoma, 2019).

A coleta de dados constituiu-se de pesquisa bibliográfica prévia (Prodanov & Freitas, 2013), pesquisa documental e pesquisa de campo com aplicação de questionário. A pesquisa bibliográfica consistiu na revisão de literatura, a pesquisa documental ocorreu por meio da consulta a normas internas e documentos públicos da organização relativos à segurança cibernética. Para pesquisa de campo, utilizou-se de questionário estruturado (Babbie, 2020).

O teor das questões aplicadas baseou-se no estudo de Ngoma (2019), com adequações às peculiaridades da organização pública objeto deste estudo e levou em consideração, também, orientações do Tribunal de Contas da União - TCU (Brasil, 2022), CIS (2021) e Decreto n. 10.222, de 6 de fevereiro de 2020, o qual aprova a estratégia nacional de segurança cibernética (Decreto n. 10.222, 2020). O questionário, em formato digital, compõe-se de 13 (treze) perguntas objetivas de múltipla escolha, 04 (quatro) das quais com emprego da escala Likert. Entre as perguntas, excluíram-se do presente trabalho

aquelas relativas a dados demográficos (entre os quais tempo de experiência em tecnologia da informação e área de atuação) por inexistirem diferenças significativas nos resultados por esses estratos.

A aplicação do questionário aos potenciais respondentes ocorreu via e-mail institucional da Assessoria de Comunicação Social da organização pública federal, mediante prévia autorização de condução do estudo, por parte da autoridade máxima da área de TI da organização pública objeto deste trabalho. O questionário foi aplicado com auxílio da ferramenta Google Forms, entre os dias 22 de novembro e 02 de dezembro de 2022.

Antes de aplicar o questionário, foi realizado um pré-teste para validar as questões com um grupo qualificado de trabalhadores da organização pública objeto do estudo (Babbie, 2020). Nesta pesquisa, a validação efetuou-se por meio de teste piloto com 6 (seis) trabalhadores da organização pública, entrevistados quanto ao nível de compreensão das perguntas, validação do conteúdo e ao alcance dos objetivos desta pesquisa. Esses trabalhadores entrevistados no teste piloto foram excluídos dos trabalhadores convidados para responder o questionário.

Para tratar os dados colhidos por meio do questionário, os procedimentos empregados abrangeram estatística descritiva, com obtenção de mediana e moda. Todas as respostas foram organizadas em planilha com aplicação de estatística descritiva dos dados, sendo examinada para cada questão todas as respostas válidas com contagem de frequência e elaboração de percentuais.

Mediana e moda foram operações de frequência adotadas no tratamento dos dados para evidenciar a percepção predominante de cada dimensão proposta pelas questões. Ao passo que a moda corresponde à contagem mais observada, a mediana, da tendência central, afasta contagens de ocorrências categorizadas lateralmente (Siegel & Castellan Jr., 2006). Ambas propõem melhor entendimento da frequência obtida e as tendências de percepção dos trabalhadores, pretendidas neste trabalho.

Por fim, buscando dar clareza aos resultados exibidos neste estudo, os resultados foram apresentados em tabelas e segmentados em dois grupos: o primeiro grupo abrange resultados mais relacionados à percepção sobre ameaças à segurança cibernética, e o segundo grupo aborda a percepção sobre outras iniciativas relativas à conscientização em segurança cibernética. Em todas as tabelas exibidas nos resultados, os percentuais descritos consideraram a frequência de respostas válidas dos respondentes, e as análises basearam-se nos dados coletados por questionário, complementados pelo resultado da análise documental, sendo pontuados os resultados com argumentos oriundos da fundamentação teórica.

4. Resultados

4.1. Percepção sobre Ameaças à Segurança Cibernética

A Tabela 1 apresenta as respostas relativas à percepção sobre alertas de ameaças à segurança cibernética. A partir das respostas obtidas, verifica-se que 82,41% dos respondentes não são alertados sobre *phishing*, 73,15% deles não são alertados sobre *ransomware* e que 61,11% dos respondentes não são alertados pela organização sobre *malware*.

Os usuários da sua organização são alertados sobre as seguintes ameaças à segurança cibernética?	Sim	Não
<i>Phishing</i>	17,59%	82,41%
<i>Malware</i>	38,89%	61,11%
<i>Ransomware</i>	26,85%	73,15%
<i>Nenhum</i>	58,33%	41,67%

Observação: para cada linha, 100% correspondem às 108 respostas válidas para esta questão.

Tabela 1 – Percepção sobre alertas de ameaças à segurança cibernética

Os resultados da Tabela 1 vão de encontro às evidências da análise documental, a qual indicou haver a comunicação formal das ameaças cibernéticas aos trabalhadores da organização pública. Divergem, também, dos resultados obtidos no trabalho sobre organizações públicas da África do Sul (Ngoma, 2019), segundo o qual todos os respondentes afirmaram que a organização alerta sobre todas as ameaças cibernéticas listadas na referida tabela. Ademais, a fundamentação teórica deste estudo indica que as organizações devem aprimorar a comunicação de ameaças à segurança cibernética, com o fim de aumentar a conformidade com as melhores práticas e diretrizes de segurança cibernética (ABNT, 2015; Brasil, 2022).

A Tabela 2 exhibe a relação percebida entre alertas frequentes de ameaças à segurança cibernética e o comportamento online seguro. Os resultados mostram que 65,14% dos respondentes concordam fortemente que o alerta frequente sobre tais ameaças motiva os usuários a comportamento online seguro. Com base no percentual de respostas concordantes (moderadamente ou fortemente), constata-se o percentual acumulado de 94,50%. Ressalte-se que o trabalho de Ngoma (2019) mostra que 50,00% dos respondentes concordam fortemente com a relevância da comunicação de ameaças cibernéticas para a motivação de comportamento online seguro.

Questão / afirmação	1	2	3	4	5	Mediana	Moda
<i>Percepção de que o alerta frequente sobre ameaças à segurança cibernética motiva os usuários a comportamento online seguro</i>	0,00%	1,83%	3,67%	29,36%	65,14%	5	5

Legenda: 1 = Discordo Totalmente; 2 = Discordo Moderadamente, 3 = Neutro (nem concordo, nem discordo), 4 = Concordo Moderadamente, 5 = Concordo Fortemente.

Observação: para esta questão, 100,00% correspondem a 109 respostas válidas.

Tabela 2 – relação percebida entre alertas frequentes de ameaças à segurança cibernética e comportamento online seguro

A Tabela 3, na sequência, mostra que 67,89% do total de respostas válidas manifestaram frequência ‘raramente’ ou ‘ocasionalmente’ sobre a organização lembrar consistentemente sobre práticas online seguras. Tais resultados divergem da base documental analisada a respeito da organização pública – como campanhas por e-mail, webinários, prescrições

disseminadas internamente via Sistema Eletrônico de Informações (SEI) visando ao comportamento online seguro.

Questão / afirmação	1	2	3	4	5	Mediana	Moda
<i>Percepção de que a organização lembra consistentemente os usuários de práticas online seguras</i>	10,09%	34,86%	33,03%	11,93%	10,09%	3	2
<i>Percepção de que as ameaças à segurança cibernética podem ter impacto negativo na organização</i>	0,00%	0,00%	2,75%	22,02%	75,23%	5	5

Legenda: 1 = Nunca; 2 = Raramente, 3 = Ocasionalmente, 4 = Frequentemente, 5 = Sempre.

Observação: para esta questão, 100,00% correspondem a 109 respostas válidas.

Tabela 3 – Percepção sobre impactos e alertas de ameaças cibernéticas

4.2. Percepção sobre outras iniciativas relativas à Conscientização em Segurança Cibernética

Inicialmente, a Tabela 4 apresenta a percepção sobre a frequência com que a organização promove treinamentos sobre segurança cibernética. Verifica-se que 80,73% do total de respostas válidas indica que a organização nunca ou raramente promove treinamentos sobre segurança cibernética.

Questão / afirmação	1	2	3	4	5	Mediana	Moda
<i>Percepção sobre a frequência com que a organização promove treinamentos sobre segurança cibernética</i>	61,47%	19,27%	16,51%	0,92%	1,83%	1	1

Legenda: 1 = Nunca; 2 = Raramente, 3 = Ocasionalmente, 4 = Frequentemente, 5 = Sempre

Observação: para esta questão, 100,00% correspondem a 106 respostas válidas.

Tabela 4 – Treinamentos sobre segurança cibernética

Os resultados da Tabela 4 divergem das evidências sobre ações de treinamento promovidas pela organização, conforme consultas a documentos públicos (agendas divulgadas de webinários temáticos). Em relação aos resultados obtidos no estudo baseado em percepção de gestores da África do Sul (Ngoma, 2019), percebe-se divergência dos resultados da Tabela 4, uma vez que os gestores sul africanos, em sua maioria (83,33%), afirmaram que a organização promove treinamentos sobre segurança cibernética ocasionalmente ou frequentemente.

A divergência citada no parágrafo anterior pode sugerir necessidade de a organização pública aprimorar a comunicação e o alcance dos treinamentos oferecidos aos trabalhadores respondentes deste estudo, para o alcance de maior efetividade na divulgação e engajamento nas ações de treinamento dos usuários sobre conscientização

em segurança cibernética – indispensável para a segurança do espaço cibernético conforme práticas e frameworks CIS (2021), NIST (Barret, 2018) e ABNT (2015), previamente citados na fundamentação teórica deste estudo.

A Tabela 5 discorre sobre a percepção da existência de política formal de segurança cibernética. O resultado da Tabela 5 mostra que 61,47% dos respondentes responderam “não sei / desconheço”, contra 32,11% do total de respondentes que afirmaram ter ciência de política formal de segurança cibernética.

Questão / afirmação	Não Sei / Desconheço	Sim	Não	Moda
<i>Você tem ciência de que sua organização possui política formal de segurança cibernética?</i>	61,47%	32,11%	6,42%	Não Sei / Desconheço

Legenda: sim = tenho ciência da existência de uma política formal de segurança cibernética; não = não tenho ciência da existência de uma política formal de segurança cibernética.

Observação: para esta questão, 100,00% correspondem a 109 respostas válidas.

Tabela 5 – percepção da existência de política formal de segurança cibernética

O resultado da Tabela 5 diverge da evidência documental baseada em pesquisas a documentos públicos sobre a organização (portarias publicadas na imprensa oficial e no portal institucional, e-mails a todos os usuários), que evidenciam normas vigentes, atualizadas. Também, sugere necessidade de divulgação mais efetiva dessas políticas sobre segurança cibernética, que podem, inclusive, contemplar diretrizes para a implantação de práticas online seguras.

Ainda sobre a Tabela 5, os resultados obtidos junto aos gestores da África do Sul (Ngoma, 2019) indicaram que 66,67% dos respondentes afirmaram não existir política formal de segurança cibernética, contra 33,33% que afirmaram existir essa política. O contexto daquele país induz que pode estar ausente a política formal, ao contrário da organização pública estudada neste trabalho.

Sobre a Tabela 6, tanto a moda quanto a mediana evidenciam a percepção neutra dos respondentes. Verifica-se que 35,78% do total de respondentes válidos manifestaram ciência desse comitê, ao passo que o mesmo percentual manifestou não ter ciência desse comitê. Tais resultados não se alinham ao achado de Ngoma (2019), em que 66,67% dos respondentes afirmaram existir o comitê, ao passo que 33,33% manifestaram a não existência desse comitê.

A Tabela 6 evidencia que 40,37% do total de respostas válidas manifestou alguma consciência de iniciativa estratégica da organização para abordar a segurança cibernética. Os achados divergem da análise documental, que denota iniciativas estratégicas da organização em normas vigentes (portarias publicadas na imprensa oficial e no portal institucional) e campanhas de conscientização via e-mail a todos os usuários. Acrescenta-se que, no estudo de Ngoma (2019), o percentual obtido foi de 83,33%. Tais evidências indicam eventual necessidade de aprimorar a divulgação das estratégias sobre segurança cibernética aos trabalhadores da organização pública brasileira em estudo.

Questão / afirmação	1	2	3	4	5	Mediana	Moda
<i>Ciência da existência de comitê interno ou externo envolvido em questões de segurança cibernética</i>	24,77%	11,01%	28,44%	24,77%	11,01%	3	3
<i>Ciência de iniciativa estratégica para abordar a segurança cibernética</i>	23,85%	10,09%	25,69%	26,61%	13,76%	3	4

Legenda: 1 = Fortemente Inconsciente; 2 = Moderadamente Inconsciente; 3 = neutro (nem consciente, nem inconsciente); 4 = Moderadamente Consciente, 5 = Fortemente Consciente.

Observação: para esta questão, 100,00% correspondem a 109 respostas válidas.

Tabela 6 – Outras Iniciativas de Segurança Cibernética

5. Considerações Finais

O objetivo principal deste estudo foi investigar a percepção sobre conscientização em segurança cibernética de trabalhadores em uma organização pública federal brasileira. Para alcançar este objetivo, desenvolveu-se um estudo descritivo, com aplicação de questionários via formulário eletrônico disponível pela internet, empregando-se estatística descritiva complementada por análise de documentos a respeito da referida organização.

Da coleta de dados primários, obteve-se uma amostra de 109 trabalhadores da organização pública federal, integrante da administração indireta e com área de atuação em órgãos da sede no Distrito Federal e em superintendências dos estados da federação. Essa coleta de dados ocorreu por meio de questionário previamente testado, contendo perguntas, baseadas no estudo de Ngoma (2019) e complementada por demais referências citadas na fundamentação teórica. Para o tratamento dos dados, utilizou-se estatística descritiva, com aferição da mediana e moda, complementada por análise documental.

Com base nos resultados descritos na Seção 4, apurou-se que 94,50% das respostas válidas concordavam que o alerta frequente sobre ameaças cibernéticas motiva os usuários a comportamento online seguro. Ademais, apurou-se que 97,25% do total de respostas válidas reconhecem ‘frequentemente’ ou ‘sempre’ que as ameaças à segurança cibernética têm impacto negativo na organização, convergindo com evidências documentais e com a fundamentação teórica.

Por outro lado, sobre a percepção de que a organização lembra os usuários sobre práticas online seguras, 67,89% de respostas válidas manifestaram frequência ‘raramente’ ou ‘ocasionalmente’ sobre a organização lembrar consistentemente seus usuários sobre práticas online seguras. Em adição, verificou-se que 82,41% dos respondentes não são comunicados sobre *phishing*, 73,15% deles não são alertados sobre *ransomware* e que 61,11% dos respondentes não são alertados sobre *malware*.

Quanto à percepção sobre outras iniciativas relativas à conscientização sobre segurança cibernética, verifica-se que 80,73% do total de respostas válidas indicam que a organização

nunca ou raramente promove treinamentos sobre segurança cibernética. Sobre a percepção da existência de política formal de segurança cibernética, os resultados indicaram a resposta “não sei / desconheço” com 61,47% do total de respondentes. Os resultados citados nesse parágrafo divergem das evidências documentais que indicam iniciativas de treinamento da organização e existência de política formal de segurança cibernética, e divergem, também, do teor de estudo anterior citado na fundamentação teórica.

Com relação à existência de um comitê envolvido em questões de segurança cibernética, as respostas válidas indicaram percepção neutra quanto à ciência desse comitê. Quanto aos mecanismos de gestão de segurança cibernética, houve 40,37% do total de respostas válidas que indicaram alguma consciência de iniciativa estratégica da organização para abordar a segurança cibernética. Esse percentual diverge da análise documental e de estudo anterior citado na fundamentação teórica.

Os resultados obtidos, especialmente o confronto das percepções dos respondentes com evidências documentais, revelam oportunidades no sentido de sugerir à organização reflexão sobre o aprimoramento da conscientização em segurança cibernética. Alguns pontos para exame contemplam a divulgação de treinamento em segurança cibernética, a divulgação de iniciativas estratégicas sobre segurança cibernética, a divulgação da existência de uma política formal de segurança cibernética e de comitê que dispõe sobre o tema.

Este estudo pode auxiliar o aprimoramento da estratégia de conscientização em segurança cibernética da organização estudada, podendo contribuir para reflexões de gestores, acadêmicos, órgãos de controle e demais partes interessadas a respeito da percepção sobre conscientização em segurança cibernética de organizações públicas no Brasil. Importante citar, contudo, que o estudo possui delimitações por conta de o questionário ter sido aplicado a uma amostra não probabilística de 109 respondentes. Adicionalmente, os dados primários coletados dizem respeito às percepções dos respondentes e os dados secundários são fontes de evidência textual referentes ao período a que se referem os dados coletados.

Como sugestões de pesquisas futuras, pode-se conceber estudos de caso para avaliação e aprimoramento da conscientização da segurança cibernética na organização estudada, inclusive em outros períodos de análise. Ademais, a introdução deste estudo indicou que pesquisas sobre conscientização em segurança cibernética no Brasil são escassas.

Nesse sentido, sugere-se aplicação de estudos similares em outras organizações públicas de outras esferas de poder, atuantes em estados, Distrito Federal ou municípios do Brasil. Por fim, sugere-se estudar a percepção sobre conscientização em segurança cibernética empregando estatísticas inferenciais, ou ainda incorporando o tema em pauta ao estudo de organizações públicas em outros países de diferentes continentes.

Referências

- Andronache, A. (2021). Increasing Security Awareness through Lenses of Cybersecurity Culture. *Journal of Information Systems & Operations Management*, 15 (1), 7-22.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (2015). ABNT NBR ISO/IEC 27032:2015. Tecnologia da Informação – Técnicas de segurança – Diretrizes para segurança cibernética. Rio de Janeiro: ABNT.

- Babbie, E. R. (2020). *The practice of social research*. Cengage learning.
- Bacud, M. L.; Mäses, S. (2021). Game-Based Learning for Cybersecurity Awareness Training Programmes in the Public Sector. In: *ECEL 2021 20th European Conference on e-Learning*. Academic Conferences International limited. 50-58.
- Barret, M. P. (2018). Framework for improving critical infrastructure cybersecurity version 1.1. NIST Cybersecurity Framework. <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.04162018>.
- Brasil. Tribunal de Contas da União (2022). Cinco controles de segurança cibernética para ontem / Tribunal de Contas da União. – Brasília : TCU https://portal.tcu.gov.br/data/files/4D/E3/DF/81/8C0848102DFE0FF7F18818A8/_5%20Controles%20de%20seguranAa%20cibernAtica%20para%20ontem_final_web.pdf
- Decreto n. 10.222 de 6 de fevereiro de 2020 (2020). Aprova a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10222.htm.
- Center for Internet Security (2021). *Critical Security Controls Version 8*. Center for Internet Security. <https://learn.cisecurity.org/CIS-Controls-v8-guide-pdf>
- European Union Agency for Cybersecurity (2021). *ENISA Threat Landscape 2021*. October. <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021/@download/fullReport>.
- Gil, A. C. (2019). *Como Elaborar Projetos de Pesquisa*. 6. ed. – São Paulo: Atlas.
- International Telecommunication Union (2020). *Global Cybersecurity Index 2020*. ITU. https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2021-PDF-E.pdf.
- Karagozlu, D. (2020) Determination of cyber security ensuring behaviours of pre-service teachers. *Cypriot Journal of Educational Science*. 15(6), 1698-1706.
- Karpiuk, M.(2021). The obligations of public entities within the national cybersecurity system. *Cybersecurity and Law*, 4 (2), 57-72.
- Khando, K.; Gao, S., Islam, S. M., Salman, A. (2021). Enhancing employees information security awareness in private and public organisations: A systematic literature review. *Computers & Security*, 106, article 102267, 1-22.
- Mambile, C., Mbogoro, P. (2020). Cybercrimes awareness, cyber laws and its practice in public sector Tanzania. *International Journal Of Advanced Technology And Engineering Exploration*, 7 (68), 119-127.
- Ngoma, M. L. (2019). *Cybersecurity Awareness in South African Public Sector Organisations*. Master's Dissertation. University of Johannesburg.
- Ngoma, M. L., Keevy, M., Rama, P. (2021). Cyber-security awareness of South African state-mandated public sector organisations. *Southern African Journal of Accountability and Auditing Research*, 23 (1), 53-64.

- Nikolova, I. (2017). Best Practice for Cybersecurity Capacity Building in Bulgaria's Public Sector. *Information & Security*, 38, 79-92.
- Organização dos Estados Americanos [OEA] (2020). Revisão da capacidade de Cibersegurança. <https://www.oas.org/pt/ssm/cicte/docs/PORT-Revisao-da-Capacidade-de-Ciberseguranca.pdf>
- Prodanov, C. C., Freitas, E. C. (2013). Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico-2ª Edição. Feevale.
- Price Waterhouse Coopers (2022). PwC Cyber Threats 2021: A Year in Retrospect. PwC. <https://www.pwc.com/gx/en/issues/cybersecurity/cyber-threat-intelligence/cyber-year-in-retrospect/yir-cyber-threats-report-download.pdf>
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2013). Metodologia de pesquisa (5a ed.). São Paulo: McGraw Hill.
- Siegel, S., Castellan Jr, N. J. (2006). Estatística não-paramétrica para ciências do comportamento. Artmed Editora.
- Tirumala, S. S., Valluri, M. R., Babu, G. A (2019). A survey on cybersecurity awareness concerns, practices and conceptual measures. In: 2019 International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI). IEEE. 1-6
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C (2017). Cyberterrorism and cyber attacks in the public sector: How public administration copes with digital threats. *International Journal of Public Administration*, 40 (13), 1085-1100.

Critérios Editoriais

A RISTI (Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação) é um periódico científico, que foca a investigação e a aplicação prática inovadora no domínio dos sistemas e tecnologias de informação.

O Conselho Editorial da RISTI incentiva potenciais autores a submeterem artigos originais e inovadores para avaliação pelo Conselho Científico.

A submissão de artigos para publicação na RISTI deve realizar-se de acordo com as chamadas de artigos e as instruções e normas disponibilizadas no sítio Web da revista (<http://www.risti.xyz>).

Todos os artigos submetidos são avaliados por um conjunto de membros do Conselho Científico, não inferior a três elementos.

Em cada número da revista são publicados entre cinco a oito dos melhores artigos submetidos.

Criterios Editoriales

La RISTI (Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información) es un periódico científico, centrado en la investigación y en la aplicación práctica innovadora en el dominio de los sistemas y tecnologías de la información.

El Consejo Editorial de la RISTI incentiva autores potenciales a enviar sus artículos originales e innovadores para evaluación por el Consejo Científico.

Lo envío de artículos para publicación en la RISTI debe hacerse de conformidad con las llamadas de los artículos y las instrucciones y normas establecidas en el sitio Web de la revista (<http://www.risti.xyz>).

Todos los trabajos enviados son evaluados por un número de miembros del Consejo Científico de no menos de tres elementos.

En cada número de la revista se publican cinco a ocho de los mejores artículos enviados.

Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação
Iberian Journal of Information Systems and Technologies

©RISTI 2024 <http://www.risti.xyz>

